

**Anais da VIII Semana Acadêmica da Matemática,
V Semana Acadêmica do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências
e Matemática, I Semana Acadêmica da Matemática EaD, e
I Semana Acadêmica do Mestrado Profissional em Matemática**

Organização

Lahis Braga Souza

Salete Maria Chalub Bandeira

Simone Maria Chalub Bandeira Bezerra

Rio Branco, Acre, de 22 a 24 de novembro de 2023.

Anais da VIII Semana Acadêmica da Matemática, V Semana Acadêmica do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática, I Semana Acadêmica da Matemática EaD, e I Semana Acadêmica do Mestrado Profissional em Matemática

Lahis Braga Souza, Salete Maria Chalub Bandeira, Simone Maria Chalub Bandeira Bezerra (org.)

ISBN 978-85-8236-127-6 • *Feito Depósito Legal*

Copyright© Edufac 2024

Editora da Universidade Federal do Acre (Edufac)

Rod. BR 364, Km 04 • Distrito Industrial

69920-900 • Rio Branco • Acre // edufac@ufac.br

Editora Afiliada

Diretor da Edufac

Gilberto Mendes da Silveira Lobo

Coordenadora Geral da Edufac

Ângela Maria Poças

Conselho Editorial (Consedufac)

Adcleides Araújo da Silva, Adelice dos Santos Souza, André Ricardo Maia da Costa de Faro, Ângela Maria dos Santos Rufino, Ângela Maria Poças (vice-presidente), Alessandra Pinheiro Cavalcante Costa, Carlos Eduardo Garção de Carvalho, Claudia Vanessa Bergamini, Délcio Dias Marques, Francisco Aquinei Timóteo Queirós, Francisco Naildo Cardoso Leitão, Gilberto Mendes da Silveira Lobo (presidente), Jáder Vanderlei Muniz de Souza, José Roberto de Lima Murad, Maria Cristina de Souza, Sheila Maria Palza Silva, Valtemir Evangelista de Souza, Vinícius Silva Lemos

Coordenadora Comercial • Serviços de Editoração

Ormifran Pessoa Cavalcante

Projeto Gráfico e Arte da Capa

Lahis Braga Souza

Salete Maria Chalub Bandeira

A revisão gramatical e das normas técnicas é de responsabilidade dos autores.

Ficha catalográfica elaborada pela Biblioteca Central da Ufac

A532a

Anais da VIII Semana Acadêmica da Matemática, V Semana Acadêmica do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática, I Semana Acadêmica da Matemática EaD, e I Semana Acadêmica do Mestrado Profissional em Matemática / Organizado por: Lahis Braga Souza, Salete Maria Chalub Bandeira e Simone Maria Chalub Bandeira Bezerra. - Rio Branco (AC): Edufac, 2024.

380 p.:il.

Inclui bibliografia.

ISBN 978-85-8236-127-6

1. Educação do campo. 2. Educação. 3. Estado da arte. I. Bandeira, Salete Maria Chalub (org.). II. Bezerra, Simone Maria Chalub Bandeira (org.). III. Souza, Lahis Braga (org.). IV. Título.

CDD: 510.98112

COMISSÃO ORGANIZADORA

Coordenadores Ufac

Prof. Dr. Marcos Aurélio de Alcântara
Profa. Dra. Lahis Braga Souza

Colaboradores Ufac

Profa. Dra. Salete Maria Chalub Bandeira
Prof. Dr. Sandro Ricardo Pinto da Silva
Prof. Me. José Roberto Guimarães de Souza
Prof. Dr. Djair Durand Ramalho Frade
Prof. Dr. José Ronaldo Melo

Colaboradores Discentes

Alecsey Marzo dos Santos Cacela
Amália Oliveira de Freitas de Melo
Aryane Quintela de Jesus
Camila Mirelly Alves Oliveira
Charles Bezerra Martins Junior
Felipe da Rocha Lima
Isaak Cordeiro da Silva
Josué Ribeiro Martins
Mateus Lima Moura
Pedro Nillo Ribeiro Vilacorta
Pablo Wyllyan Pereira Martins
Pablo Henrique da Silva Soares
Stefanny Moreno de Araújo
Tamily Morais Figueira
Warly Kaua Xavier Almeida

Comitê Científico

Profa. Dra. Salete Maria Chalub Bandeira (Ufac)
Profa. Dra. Lahis Braga Souza (Ufac)
Profa. Dra. Simone Maria Chalub Bandeira Bezerra (Ufac)
Prof. Dr. Sandro Ricardo Pinto da Silva (Ufac)
Prof. Dr. Itamar Miranda da Silva (Ufac)
Prof. Dr. Ricardo dos Santos Pereira (Ifac, MPECIM/Ufac)
Prof. Dr. José Ronaldo Melo (Ufac)
Prof. Dr. Djair Durand Ramalho Frade (Ufac)

APRESENTAÇÃO

A Semana Acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática (presencial), por meio do coordenador, Prof. Dr. Marcos Aurélio de Alcântara, convidou os coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade Federal do Acre para a realização de suas semanas acadêmicas em conjunto, envolvendo discentes, docentes da Educação Básica e Ensino Superior e pesquisadores.

Estes Anais, portanto, contêm os trabalhos realizados durante a *VIII Semana Acadêmica da Matemática (Presencial)*, a *V Semana Acadêmica do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática*, além de ser a realização da *I Semana Acadêmica do Mestrado Profissional em Matemática (PROFMAT)* e *I Semana Acadêmica do Curso de Licenciatura em Matemática a Distância*.

O evento foi realizado pela primeira vez englobando quatro semanas acadêmicas, aberto a toda comunidade acadêmica interessada, entre professores, pesquisadores e alunos, de forma gratuita. Para tanto, contou com o apoio do Edital Integrado de Extensão e Ensino – Eventos Acadêmicos, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Acre (Edital Proex/Prograd nº 19/2023).

A Semana Acadêmica do curso de Licenciatura em Matemática (presencial) vem sendo realizada há alguns anos, desde 2003, tendo ocorrido também nos anos 2007, 2011, 2013, 2016, 2017, 2020, sendo em 2023 a sua oitava edição.

Já a Semana Acadêmica do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências e Matemática ocorreu nos anos de 2017, 2018 e 2019. Devido à pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, o evento não foi realizado nos anos de 2020 e 2021. Em 2022, aconteceu o IV Sempecim de forma *on-line*, e em 2023, sua quinta edição se deu de forma presencial.

Pela primeira vez, foi realizada a Semana Acadêmica da Matemática a Distância e a Semana Acadêmica do Mestrado Profissional em Matemática em Rede (PROFMAT). Estes Anais apresentam os trabalhos do evento conjunto, que teve como tema “A diversidade das Ciências Exatas no ensino e na pesquisa”, sendo realizado nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2023, de forma presencial. Seu intuito foi promover a interação entre as diferentes áreas do conhecimento e discutir os desafios e possibilidades no ensino e na pesquisa, além de oportunizar o diálogo de professores e pesquisadores do Estado do Acre com participantes de outras regiões do país.

Os eventos em conjunto foram espaço para Palestras, Mesas Redondas, Minicursos, além das apresentações de Comunicações Científicas, Relatos de Experiências e de Produtos

Educacionais. Quanto aos artigos apresentados por estudantes bolsistas, professores supervisores e pela coordenadora da Residência Pedagógica do Curso de Licenciatura em Matemática, durante a V Semana do MPECIM, encontram-se publicados e disponíveis em: <https://abrir.link/denir>.

Vale ressaltar que a interação entre licenciandos, mestrandos, egressos e docentes (que atuam na Educação Básica e no Ensino Superior) com as Semanas Acadêmicas é um dos principais objetivos desses eventos, pois permite o início de publicações de trabalhos científicos, pesquisas em andamento, projetos de ensino, produtos educacionais e que os mesmos possam assumir funções que futuramente poderão ser desenvolvidas enquanto professores e pesquisadores.

Profa. Dra. Lahis Braga Souza

Profa. Dra. Salete Maria Chalub Bandeira

Profa. Dra. Simone Maria Chalub Bandeira Bezerra

Organizadoras

SUMÁRIO

EDUCAÇÃO DO CAMPO: UM OLHAR SOBRE AS TESES DE 2013 A 2022	9
O NÚMERO PI: A CONSTANTE QUE REVOLUCIONOU AS CIÊNCIAS EXATAS	18
A INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOS NOVE	27
PRODUTOS EDUCACIONAIS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL: TENDÊNCIAS NO MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA (UFAC)	38
EXPERIMENTAÇÃO INVESTIGATIVA: UM PANORAMA DAS PESQUISAS ACADÊMICAS PUBLICADAS NO PERÍODO DE 2013-2023	49
PRODUÇÃO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE CIÊNCIAS NA ESCOLA DOM PEDRO II	61
METODOLOGIAS ATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA ANÁLISE A PARTIR DOS ANAIS DO VIII CONEDU	73
TECNOLOGIA ASSISTIVA E ACESSIBILIDADE DIGITAL PARA ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA: OLHAR NAS PESQUISAS DO I ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA INCLUSIVA	80
CENÁRIO INCLUSIVO COM USO DOS BLOCOS LÓGICOS E APLICATIVOS DIGITAIS: VIVÊNCIAS NO MESTRADO PROFISSIONAL	90
MODELAGEM MATEMÁTICA: MAPEAMENTO INICIAL DA REGIÃO NORTE	102
WORDWALL E AS POSSIBILIDADES DE CONSTRUÇÃO DE JOGOS PARA ENSINAR MATEMÁTICA A ESTUDANTES SURDOS	110
COTIDIANO ESCOLAR: DESAFIOS E POSSIBILIDADES	122
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA POR MEIO DO STOP DOS SÓLIDOS GEOMÉTRICOS NO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO	131
GRUPOS TUTORIAIS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: O PROBLEMA DE PRAGAS NOS ROÇADOS INDÍGENAS	139
ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS PROPORCIONA FLEXIBILIDADE AO APRENDIZADO EM MATEMÁTICA ATRAVÉS DO ESTÁGIO	150
TÓPICOS SOBRE BENEFÍCIOS NA APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA BASEADA EM ATIVIDADES EXPERIMENTAIS	158
A MATEMÁTICA EM USO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA II DA UFAC	166
UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO MÉDIO: UMA PERSPECTIVA NA PRÁTICA COM O ESTÁGIO SUPERVISIONADO	177

POR MIM, POR ELAS, POR NÓS: RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM MATEMÁTICA INTEGRADA AO PROJETO INTERDISCIPLINAR	188
RELATO DE EXPERIÊNCIA: RELEITURA DE OBRA DE ARTE “PEQUENOS ARTISTAS NA PRÉ ESCOLA”	199
EXPERIÊNCIA NO PIBID: DA TEORIA À PRÁTICA	207
O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM O TANGRAM NA EDUCAÇÃO BÁSICA: UM RELATO	213
CONHECIMENTO MATEMÁTICO COM A ESCALA CUISENAIRE: ATIVIDADES COM UMA ESTUDANTE CEGA DO CURSO DE PEDAGOGIA	222
RELATO DE EXPERIÊNCIA PRESENCIADO NO PIBID	234
ENSINO DE MATEMÁTICA: EXPLORANDO O POTENCIAL DAS AULAS MEDIADA POR TECNOLOGIA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19	239
RELATO DE EXPERIÊNCIA PRESENCIADO NO PIBID: ESCOLA ARMANDO NOGUEIRA	247
ESTUDO DAS VARIAÇÕES DE PREÇOS DE ITENS DE UMA CESTA BÁSICA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NA CIDADE DE RIO BRANCO – AC	252
LIVRO DIGITAL DINÂMICO GEOMETRIAS PARA A VIDA: VIVÊNCIAS NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA	257
SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA A ABORDAGEM DO SISTEMA REPRODUTOR NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: SEXUALIDADE EM DISCUSSÃO	271
ENSINO E APRENDIZAGEM DE TRIÂNGULOS NO 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM AUXÍLIO DO GEOGEBRA	282
CAMINHOS TRILHADOS PARA UM CURSO CÓDIGO MATEMÁTICO EM BRAILLE E SUAS ADAPTAÇÕES: UM PRODUTO EDUCACIONAL	294
POLIEDROS DE PLATÃO COM O USO DO GEOGEBRA: REPRESENTAÇÕES SEMIÓTICAS	304
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: PREVENÇÃO E COMBATE AO CARAMUJO AFRICANO (<i>ACHATINA FULICA</i>)	316
SEQUÊNCIA DIDÁTICA: UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR PARA TRABALHAR CIÊNCIAS NATURAIS NOS PRIMEIROS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (1º e 2º ano)	328
ENSINO, HISTÓRIA E TECNOLOGIAS NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO O CILINDRO, O CONE E A ESFERA	341
ENSINANDO QUÍMICA ATRAVÉS DE DESENHOS E ANIMES: UMA PROPOSTA PARA UM ENSINO DE QUÍMICA MAIS ENGAJADOR	355
UM PASSEIO COM A APRENDIZAGEM ESTATÍSTICA:	359

EXPLORANDO E TRANSFORMANDO DADOS EM CONHECIMENTO	
O TEOREMA DO PONTO FIXO DE BANACH E APLICAÇÕES	365
DESCONTINUITY IN EQUATION POISSON USING LOCAL	369
DIFFERENTIAL QUADRATURE	

GRUPOS TUTORIAIS NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: O PROBLEMA DE PRAGAS NOS ROÇADOS INDÍGENAS

Morane Almeida de Oliveira³⁶

RESUMO

O objetivo deste artigo é discutir os resultados de uma experiência educacional realizada entre os dias 11 a 16 de novembro 2019 no XXVI Curso de Formação de Agente Agroflorestal Indígena do Acre, cujo projeto político pedagógico tem influências teóricas baseadas na aprendizagem ativa, aprendizagem baseada em problemas (PBL) e de currículo dinâmico. A pesquisa caracterizou-se a partir de uma abordagem qualitativa do tipo participante. Onde a principal técnica de pesquisa foi a observação participativa. O tema escolhido pelos indígenas para este módulo da disciplina de Matemática foi sobre o controle de pragas contidos nos sistemas agroflorestais indígenas, que nos direcionou para a seguinte questão de pesquisa: Quais as possibilidades de encontro do ciclo biológico das espécies vegetais com o ciclo biológico das pragas? Mas especificamente os indígenas foram provocados a tentar encontrar soluções para a pragas Moleque-da-banana e Mandarová que atacam os roçados de banana e macaxeira respectivamente. Na tentativa de procurar soluções para o problema utilizamos os processos da PBL a partir de sua versão mais canônica estabelecida por grupos tutoriais. A experiência foi realizada com cinco grupos tutoriais contendo entre 4 a 5 componentes no Centro de Formação dos Povos da Floresta, localizado no município de Rio Branco. Utilizamos para coleta de dados, registros fotográficos, relatórios dos grupos e transcrição de gravações. Compreendemos que uso de ideias matemáticas e de outras disciplinas eletivas e transversais contribuíram para aprofundar argumentações necessárias para propor soluções sobre o controle de pragas a partir do entendimento do seu ciclo biológico.

Palavras-chave: Aprendizagem baseada em problemas. Educação indígena. Educação matemática. Sistemas agroflorestais indígenas.

INTRODUÇÃO

A experiência educacional a ser abordada neste relato tem foco nas metodologias ativas a partir da abordagem de aprendizagem baseada em problemas (PBL). A escolha desta concepção de aprendizagem se justifica por ser uma abordagem que se alinha com a metodologia da Escola do Centro de Formação dos Povos da Floresta (CFPF) e pelo conjunto de recursos disponíveis e viáveis utilizados de forma tal que os objetivos da atividade proposta pudessem apresentar resultados satisfatórios. Por conseguinte, a metodologia contida no projeto político pedagógicos do curso “[...] compreende três aspectos importantes: apropriação construtiva, elaboração criativa e aplicação transformadora dos conhecimentos” (CPI-AC/AMAAI-AC, 2008, p. 24).

Na construção de uma perspectiva mais afinada com o perfil dos participantes, elaboramos um desenho inicial da metodologia com possibilidades de remodelagem a cada final do dia, fortalecendo a intenção de um currículo maleável e em constante adaptação.

³⁶ Doutor em Educação em Ciências e Matemática. Instituto Federal do Acre (IFAC). Rio Branco, Acre, Brasil. E-mail: morane.oliveira@ifac.edu.br.

Nas etapas iniciais da aplicação do PBL, para esta etapa de formação, surgiu a necessidade de discutir o problema sobre o controle de pragas contidos nos sistemas agroflorestais indígenas. Neste sentido nossa hipótese inicial é de que este controle está correlacionado com a convergência entre o ciclo biológico das espécies vegetais contidas no roçado e o ciclo biológico das pragas. Essencialmente propomos alternativas que fizessem uso de ideias matemáticas e de outras disciplinas eletivas e transversais para encontrar soluções diante das pragas Moleque-da-banana e Mandarová que atacam os roçados indígenas. A partir da abordagem PBL traçamos o seguinte itinerário:

No primeiro dia realizamos o conhecimento do contexto do problema – se apropriando de situações e ideias novas. No segundo dia demarcamos o problema a partir do contexto; e elaboramos hipóteses para o novo conhecimento observado. No terceiro e quarto dia realizamos a assimilação de novos saberes a partir de um esquema de estudos. No quinto e sexto dia socializamos os novos conhecimentos e empregamos novos saberes readaptado às novas hipóteses com o objetivo de aprimorar alternativas para soluções, construção e difusão do problema e por conseguinte realizamos a avaliação, abstração e análise sobre os caminhos traçados.

APRENDIZAGEM BASEADA EM PROBLEMAS E GRUPOS TUTORIAIS

Embora a aprendizagem baseada em problemas tenha sido concebida na América do Norte a partir da década de 60, em contextos de ensino superior de cursos de medicina, agora, no século XXI, seu uso tem se moldado com sucesso em outros níveis e modalidades de ensino, e na formação de profissionais de diversas áreas em todo o globo. Segundo Souza e Dourado (2015), a Aprendizagem Baseada em Problemas:

[...] é um método centrado na aprendizagem, que tem por base a investigação para a resolução de problemas contextualizados e que envolve os conhecimentos prévios dos alunos, facilitando o desenvolvimento das competências necessárias ao trabalho profissional; desenvolve a capacidade crítica na análise dos problemas e na construção das soluções; desenvolve a habilidade de saber avaliar as fontes necessárias utilizadas na investigação, bem como estimula o trabalho cooperativo em grupo. (SOUZA; DOURADO, 2015, p. 186).

A base do PBL consiste na criação de problemas da vida real para que os alunos possam trabalhar em pequenas equipes denominados por Barrows (1986) de grupos tutoriais. Um tutorial PBL consiste em pequenos grupos construídos por pressupostos da aprendizagem colaborativa autogerida. Idealmente, o tamanho do grupo é limitado entre 6 a 12 estudantes, além de um tutor (CERQUEIRA et al., 2016; SOUZA; DOURADO, 2015; FERRARINI et al., 2019). O termo “tutor” é usado em vez de professor, cujo papel é facilitar o processo de aprendizagem. O foco do

tutorial é para envolver os alunos em um processo de autoaprendizagem que irá ajudá-los construir os conceitos utilizando uma situação problemática.

Barrows (1986) foi um dos primeiros especialistas PBL em fornecer orientações sobre os conceitos educacionais de PBL. Ele escreveu extensivamente sobre as atitudes, as crenças, as características e ações que um professor precisa para ter sucesso como tutor de PBL. Enfatizou que os tutores PBL exigem uma mistura de técnicas humanísticas necessárias para inspirar os alunos a colher os benefícios da investigação e resolução de problemas, autonomia de aprendizagem, habilidades de aprendizagem autodirigida, comunicação, trabalho em equipe, habilidades sociais e de aprendizagem ao longo da vida (SOUZA; DOURADO, 2015).

As etapas para concepção de uma PBL variam de acordo com os autores e dos objetivos de aprendizagem a serem alcançados. Dessa forma não existe uma padronização relativo aos passos a serem seguidos. Porém, podemos verificar que as etapas se harmonizam com a *taxonomia da dimensão cognitiva de objetivos educacionais de Bloom et al. (1983), caracterizados hierarquicamente, das mais simples às mais complexas, em seis grandes classes: conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação.*

De acordo com Ferrarini *et al.* (2019) existem 7 passos básicos para execução da PBL: 1) conhecimento do contexto do problema se apropriando de situações e ideias novas; 2) demarcação do problema a partir do contexto; 3) elaboração de hipóteses para o novo conhecimento observado; 4) assimilação de novos saberes a partir de um esquema de estudos; 5) socialização dos novos conhecimentos; 6) emprego dos novos saberes readaptado às novas hipóteses com o objetivo de aprimorar alternativas para soluções, construção e difusão do problema; 7) avaliação, abstração e análise sobre os caminhos traçados.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No primeiro dia foi proposto a divisão dos grupos tutoriais onde cada um pudesse ter os membros com papéis bem definidos. Dessa forma eleitos os protagonistas do PBL com perfis identificáveis ao longo do processo são eles: a) um relator, responsável em registrar as ideias da equipe num painel (papel *flip chart*) para que as informações pudessem ser compartilhadas e trabalhadas tanto verbalmente e visualmente. Neste interim, outros grupos poderiam ser convidados por outros membros da equipe para fazer anotações sobre os variados pontos de vistas; b) um tutor que irá incentivar um clima de aprendizado acolhedor e desafiador; ouvir com muita atenção e ativamente para que os alunos estão dizendo e observar a aprendizagem; quando necessário, realizar intervenções no processo com base na escuta e de observação e fazer perguntas que estimulem o pensamento crítico e criativo; c) um líder, encarregado de incentivar a

participação de todos os membros da equipe; facilitar a equipe para fazer e trabalhar dentro das regras básicas acordadas e incentivar a discussão de diferentes pontos de vista e d) os demais membros são responsáveis em seguir os passos sequenciais do processo; participar das discussões, ouvir e respeitar as contribuições dos outros participantes e fazer perguntas abertas e compartilhar as informações com outros.

Esclarecidos os papéis de cada grupo tutorial, os componentes foram incentivados a pensar num problema identificado em algum projeto em andamento na sua aldeia que envolvesse processos com grande protagonismo por parte dos AAFIs participantes tais como: atividades práticas utilizando técnicas agroflorestais para o manejo de espécies vegetais e animais. Compreendendo criatórios de animais domésticos e silvestres (quelônios, peixes, suínos e aves), sistemas agroflorestais, viveiros de mudas, horta orgânica, processamento de frutos e sementes, banco de sementes, ou atividades transversais como cuidados com a alimentação, saúde e vigilância do território.

Na apresentação do *grupo tutorial 1*, foi delimitado o problema das pragas nas culturas da banana, macaxeira e arroz. Segundo relatório do *grupo tutorial 1*: “A monocultura no plantio da mandioca possibilitou o surgimento de lagartas comendo as folhas, incluindo as manivas mais finas. A broca da bananeira é causada por lagarta”. Também esclareceram o surgimento da “queima no arroz” causado pelo inseto chamado “cigarrinha”.

As hipóteses para o problema foram:

Grupo tutorial 1: O roçado deve ter o plantio consorciado porque dificulta transmitir ovos para outra planta da mesma espécie. Também trabalhando manejo. Fazer toras do caule da bananeira em banda que pode resolver o problema e sintoma da doença do arroz começa pelas palhas – cortando, salva.

Grupo tutorial 2: Esse problema às vezes a natureza cobra e ninguém percebe.

Além dessas hipóteses, ainda foram acrescentadas outras informações que pudessem auxiliar na análise do problema: “Acontece que para um hectare de terra pega 6.000 covas de roça. Chegando a 96 sacas de farinha. Baseado chega a 4.800 kg” (*Grupo tutorial 1*). A partir do problema levantado, observamos que necessitávamos de mais informações para reconstrução das hipóteses. Neste sentido, como sugestão de outros grupos tutoriais, agendamos uma visita ao SAF (sistema agroflorestal) Castanheira para o dia seguinte.

Locus compreensivos sobre o problema

O SAF Castanheira se constitui em um importante local para vivenciar o problema de forma prática. Esse local é caracterizado pelo Projeto Político Pedagógico do Curso como um Modelo Demonstrativo. Onde são simulados os afazeres dos indígenas que se aproximam dos projetos

disseminados nas aldeias. Equiparando-se a um laboratório muito rico, fomos em busca do moleque-da-bananeira, apontado pelo *grupo tutorial 1* como maior protagonista de pragas que atacam a espécie conhecida como bananeira.

Orientados pelo AAFI (agente agroflorestal indígena) Antônio de Carvalho Hunikuĩ Bane localizamos espécies com os sintomas da praga e descascando o caule fomos identificando os estragos provocados pela praga:

Figura 1 – Descaracterização do caule provocado pelo moleque-da-bananeira no SAF Castanheira

Fonte: Acervo do Autor.

Em seguida, orientados por AAFIs mais experientes fomos em busca do inseto adulto ou então das larvas.

Figura 2 – Larva em fase avançada com 7 centímetros de comprimento

Fonte: Acervo do Autor.

Carvalho nos orientou também como construir iscas biológicas (armadilha) para capturar os agentes causadores da infestação. Abaixo temos o relatório descrevendo a atividade realizada:

Grupo tutorial 1: Relatório de atividade no dia doze de novembro de ano de 2019. Pela manhã na escola apresentamos o levantamento de 3 problemas na mandioca, banana e arroz – doenças e controle e quadro demonstrativo na prática. Tivemos com o professor Morane no SAF Castanheira e foi retirado as lagartas das brocas das bananeiras. Foram medidos dois indivíduos. Um com 5 centímetros e outro com 10 centímetros. Foi feita as iscas. Foi trabalhado em 6 bananeiras e encontrado 8 lagartas.

O aprofundamento teórico sobre o problema

Para aprofundar o conhecimento sobre as principais pragas da bananeira e da macaxeira, propus que os grupos pudessem pesquisar informações na internet, porém se tornou inviável. A

outra alternativa foi a busca por parte do tutor de mais informações em vídeos relacionados à temática a partir de um canal aberto de acesso a vídeos pela web.

Os vídeos de duração máxima de 12 minutos como o “Surto Lagarta Mandarová 02 09 2014” (TV GAZETA AC, 2014) e “Moleque da banana” (PACHECO, 2013) são ambos bem didáticos e prestam-se a informar de forma clara e ilustrativas a difusão e infestação em ambientes como a região do estado do Acre. Neste mesmo dia outros grupos iniciaram suas apresentações e dentre eles destacamos o que foi observado pelo grupo 2:

Situação problema: “Presença de lixo orgânico e não-orgânico no SAF Castanheira” (*Grupo tutorial 2*). E continuam com as hipóteses: “Os vizinhos entrando na área do SAF tirando nosso plantio e também jogando os lixos orgânicos e não orgânicos dentro da área do SAF Castanheira e SAF do Yube” (*Grupo tutorial 2*).

Apesar de não solicitar soluções para o problema, o grupo argumentou que a solução seria: “fazer vigilância e comunicar órgão competente” (*Grupo tutorial 2*).

Soluções imediatas também foram propostas pelo *grupo tutorial 4* que manteve uma postura de respostas considerando os seus conhecimentos tradicionais:

Grupo tutorial 4: Os problemas que dá nos SAF na sua região: As pragas são no açaí da praga da “tracuá” (formiga), aranha. Cupim no buriti. Coco - lagarta. Manga – vassoura de bruxa, Tapiba (formiga) e cupim. Lima - vassoura de bruxa, cupim. Ingá – vassoura de bruxa, lagarta, cupim. Cacau – vassoura de bruxa, cupim. Banana – broca. Solução: Matar as pragas com terçado, pau com fogo, água quente.

A intenção dos grupos tutoriais é alongar a solução para os problemas até se esgotarem todas as hipóteses e em seguida uma sistematização de conhecimentos tradicionais, práticos ou teóricos para resolver ou amenizar os problemas levantados.

O socius e o communis do problema

Neste quarto dia socializamos os novos conhecimentos e empregamos novos saberes readaptado às novas hipóteses com o objetivo de aprimorar alternativas para soluções, construção e difusão do problema. Com a apresentação dos outros grupos percebemos que os mesmos concentraram esforços pelo problema de pragas presentes no roçado, manifestando interesses comuns aos problemas.

Figura 3 – Etapas da infestação do moleque da bananeira

Fonte: Acervo da CPI-Acre.

Apesar de uma tentativa por parte do tutor em sugerir abordagens a partir da diversidade de situações presentes nos afazeres dos AAFIs, o conceito de problema foi entendido como “questão social que traz transtornos e que exige grande esforço e determinação para ser solucionado” e assim se agarraram a situações problemas tomados pela urgência, ocultando de certa forma outras situações problemas que culminassem numa maior diversidade nas apresentações.

Para aprofundar os conhecimentos sobre o moleque-da-banana, apresentamos o seu ciclo biológico a partir de uma apresentação em slides conforme figura 4 abaixo:

Figura 4 – Etapas da infestação do moleque da bananeira

Fonte: Mesquita (2003).

Para refinar novamente as hipóteses sobre o problema, sugeri que elaborassem novos relatórios para agregar os conhecimentos construídos cumulativamente, as impressões somativa de saberes em seus aspectos qualitativos são abordados abaixo:

Grupo tutorial 1: A bananeira é plantada no mês de setembro. Tem espécies que aturam por muito tempo. Mas a banana comprida no máximo três anos. Comparando-se de 6 a 8 meses de vida para reprodução. Baseado em pragas o ovo leva de 5 a 8 dias para sair a larva. De 12 a 22 dias comendo e crescendo. Após adormece na pupa e vira inseto para ficar adulto leva até 110 dias para reproduzir e vive até dois anos de vida. A origem da infestação: “Sicatocra-negra” – cartuchinho rizoma.

A partir do entendimento sobre os conceitos de tempo máximo e tempo mínimo, o grupo tutorial 3, a partir das observações presentes na figura 4 fez o registro em forma de tabela. A seguir começamos a perceber a intencionalidade da abordagem PBL que nas argumentações é possível

fazer registro do amadurecimento do conhecimento novo que agrega saberes práticos e teóricos, emergindo um processo metacognitivo em construção:

Grupo tutorial 2: Sobre o ciclo de vida da banana: A banana que é plantada passa 8 meses para poder saltar o ciclo e quando ela começa a produzir também já começa perseguida pelo “moleque” e quando ela é atacada com 2 anos ela se acaba e não dura muito tempo, mas quando ela é bem zelada ela dura de 3 a 4 anos. O ciclo da vida do “moleque da banana”: O moleque começa a atacar quando a banana amadurece porque ela sente o cheiro da banana madura. Ele vive se alimentando do caule da bananeira e quando ele acha uma touceira da banana e ali bota para acabar. Ele bota para acabar com toda a bananeira. A banana começa a atrasar na produção até acabar com tudo. Quando acaba banana também acaba os moleques. Não sei se morrem ou se vão embora para outro lugar.

Destarte, finalizamos a aula de hoje com a entrega do “Guia de Estudos Teóricos” contendo informações sobre o ciclo biológico das pragas, sugerindo que os AAFIs pudessem realizar uma leitura para discussão entre os grupos para aprofundamento de outros conceitos a serem abordados na aula seguinte.

Aplicação, análise e síntese do problema

Neste penúltimo dia de aula, foram retomadas as atividades nos grupos tutoriais, direcionados a tentar encontrar soluções para a pragas Moleque-da-banana e Mandarová que atacam os roçados de banana e macaxeira respectivamente.

A esta altura necessitávamos de aprofundar os conhecimentos sobre as estratégias de combate às pragas, quais os impactos causados na plantação? Para entendimento de algumas ideias matemáticas, os grupos tutoriais desenvolveram uma atividade prática de divisão do todo em partes iguais. Cada grupo coletou folhas de mandioca e solicitei que dividissem em 4 partes iguais. A seguir, uma dessas configurações:

Figura 5 – Divisão da folha da mandioca em 4 partes iguais

Fonte: Elaborado pelo autor.

Em seguida, para compreender a relação entre as Fases da lagarta-do-mandarová e os impactos destrutivos na plantação discutimos o infográfico abaixo:

Figura 6 – Consumo de folhas por fase da lagarta-do-mandarová

	Fase 1 (0 dias)	Fase 2 (2 dias)	Fase 2 (5 dias)	Fase 4 (10 dias)	Fase 5 (15 dias)
Tamanho (cm)	0,5	1	3	6	12
Folhas	0,25	0,5	0,75	1,5	9
Folhas consumidas por fase					

Fonte: Elaborado pelo autor.

Espera-se que até aqui os grupos tutorias possam apresentar argumentações suficientes para fazer uso de ideias matemática propor soluções. Dentre elas, as que surgiram no processo de construção desencadeou a seguinte pergunta: Quais a possibilidades de encontro do ciclo biológico das espécies vegetais com o ciclo biológico das pragas?

Após discussão e síntese entre os 5 grupos tutorias, com base em seus conhecimentos tradicionais (locais) e os conhecimentos formais da academia (globais) chegamos à seguinte correlação demonstrada no infográfico a seguir:

Figura 7 - Crescimento das espécies x surgimento de pragas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Apreciando o problema

Com o objetivo de responder à pergunta elaborada no dia anterior os grupos se reuniram para realizarmos a avaliação, abstração e análise sobre os caminhos traçados. Propomos o direcionamento para esta avaliação construídas a partir de duas perguntas: 1) O que a Matemática trouxe de contribuições para me ajudar nas minhas atividades como agente agroflorestal? e; 2) Quais dificuldades e aprendizagem abordados nos conteúdos dessa semana?

Vejamos alguns relatos:

Grupo tutorial 4: A matemática trouxe para nós fazermos os primeiros levantamentos e ou diagnóstico das nossas produções e das nossas plantas que nós produzimos na nossa aldeia. A matemática também ajuda a gente a saber quantos pés de banana e mandioca você planta por ano. A matemática ajuda a saber a ecologia indígena, aonde nós vamos plantar as nossas bananas e mandiocas. Ela indica os tempos que os insetos atacam as nossas produções, que são as pragas de banana e macaxeira. Portanto podemos conhecer melhor os tipos de insetos que podem atacar os nossos legumes em nossos roçados. A matemática ajuda a conhecer as etapas que os insetos podem atacar as roças de banana para comer e até mesmo matar nossos legumes. Ela ajuda a conhecer o ciclo de vida delas, como elas se reproduzem e quanto tempo elas vivem. No entanto a matemática ajudou a orientar nossas famílias da aldeia para evitar esses tipos de pragas na nossa produção. Ela também nos ensinou a trabalhar juntos com os professores da aldeia, agentes de saúde, pajé, parteira, liderança e cacique.

Grupo tutorial 1: Nos ajuda no conhecimento na teoria do ciclo de vida do moleque da bananeira que é muito importante para fortalecer ajuda dentro do conhecimento prático. Ajuda a fortalecer os espaçamentos das espécies, o tempo de surgimento de cada geração de pragas. [Quais dificuldades e aprendizagem nos conteúdos dessa semana?] As dificuldades foi o tempo que foi pouco para nós podermos entender melhor a teoria. E qual caminhada da matemática pode auxiliar-nos no conhecimento que foi adquirido e pode ser multiplicado nas aldeias e fortalecer esse trabalho nas bases. No primeiro momento da disciplina foram levantados três problemas: praga de lagarta na mandioca, praga no arroz e na bananeira. No segundo momento com a experiência prática no SAF Castanheira. Onde foram encontrados oito moleques da bananeira também foi praticado as iscas do caule após esse trabalho. Em outra aula o professor apresentou o vídeo mostrando como pode causar a infestação. Primeiro aconteceu quando a muda já pode estar contaminada por ovo e também pode acontecer também quando o inseto vem voando.

A partir dos relatos anteriores sobre o problema das pragas, nota-se níveis mais elaborado do conhecimento. Neste sentido os grupos tutoriais discorrem sobre várias utilidades da Matemática. Incluindo a preocupação à pergunta inicial.

CONCLUSÕES PROVISÓRIAS

A aprendizagem baseada em problemas dirigido a estudantes indígenas na resolução do problema das pragas nos seus sistemas agroflorestais teve como principal objetivo provoca-los a serem aprendizes autogeridos e independentes ao longo da vida. Durante a experimentação educacional foi possível verificar o protagonismo dos grupos tutoriais, executando ativamente os processos de resolução de problemas. Eles realizaram a modelagem do problema utilizando raciocínio e processos metacognitivos e aprenderam a pensar e aprender de forma independente. Os efeitos de longo prazo do PBL podem ajudar os indígenas a desenvolver competências de aprendizagem autogerida preparando-os a executarem os seus afazeres de forma mais eficiente e organizada, e com isto contribuir para uma preparação profissional na construção de habilidades interpessoais, habilidades de cooperação, habilidades de resolução de problemas, coleta de informações e habilidades profissionais. Esses componentes, que são radicalmente diferentes dos métodos de ensino tradicionais, produzem inevitavelmente um impacto considerável na dinâmica entre tutores e indígenas reconfigurando papéis e formação de lideranças nas aldeias.

REFERÊNCIAS

BARROWS, H. S. A taxonomy of Problem-Based Learning methods. **Medical Educaton**, v. 20, n. 6, p. 481-486, 1986.

BLOOM, B. S.; ENGLEHART, M. D.; FURST, E. J.; HILL, W. H.; KRATHWOHL, D. R. **Taxonomia de objetivos educacionais**. Porto Alegre: Editora Globo, 1983.

CERQUEIRA, R. J.; GUIMARÃES, L. M.; NORONHA, J. L. Proposta de aplicação da metodologia PBL (aprendizagem baseada em problemas) em disciplina do curso de graduação em engenharia de produção da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). **International Journal on Active Learning**. Rio de Janeiro 1(1), 35-55, jul./dez, 2016.

CPI-AC/AMAAI-AC. (2008). **Proposta Político-Pedagógica e Curricular de Formação Profissional e Técnica Integrada à Educação Básica de Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre**, AAFI. Rio Branco: CPI-AC/AMAAI-AC. No prelo.

FERRARINI, R.; SAHEB, D.; TORRES, P. L. Metodologias ativas e tecnologias digitais: aproximações e distinções. **Revista Educação em Questão**, Natal, v. 57, n. 52, p. 1-30, e-15762, abr./jun, 2019.

MESQUITA, A. L. M. **Importância e métodos de controle do “moleque” ou broca-do-rizoma-da-bananeira**. Brasília: Embrapa, 2003.

PACHECO, V. Moleque da Banana (Vida Rural MT). **YouTube**, 29 ago. 2013. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=W8Fml3-LlF0&t=408s>. Acesso em: 10 out. 2019.

SOUZA, S. C.; DOURADO, I. Aprendizagem baseada em problemas (abp): um método de aprendizagem inovador para o ensino educativo. **Holos**, Natal, v. 31, n. 5, p. 182-200, set. 2015.

TV GAZETA AC. Surto Lagarta Mandarová. **YouTube**, 02 set. 2014. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zse2p-Ed1h4>. Acesso em: 10 out. 2019.